

Карина МОЛЧАНОВА

*здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
факультету іноземної філології,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна*

Світлана ЛУПАРЕНКО

*доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна*

МІЖКУЛЬТУРНА ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ЖИТТЯ

Анотація. У роботі розкривається значення міжкультурної освіти в житті сучасної людини та вплив іноземних мов на формування її міжкультурної компетентності. Визначено вміння та навички, важливі для міжкультурної освіти людини. Розкрито типи тренінгових форм, спрямовані на формування міжкультурної компетентності (загальнокультурні інформативні, культурно специфічні інформативні, загальнокультурні емпіричні, культурно специфічні емпіричні тренінги). Підкреслено значущість вивчення іноземних мов при формуванні міжкультурної компетентності особистості.

Ключові слова: міжкультурна освіта, міжкультурна компетентність, тренінг, особистість.

Abstract. The work depicts the importance of intercultural education in modern person's life and the foreign languages significance in the formation of individual's intercultural competence. The skills and abilities which are important for person's intercultural education are determined. The types of training forms aimed at the formation of intercultural competence are revealed. They are general cultural informative, cultural specific informative, general cultural empirical, cultural specific empirical trainings. The importance of learning foreign languages in the formation of person's intercultural competence is emphasized.

Key words: intercultural education, intercultural competence, training, person.

Постановка проблеми та її актуальність. Наш світ стрімко розвивається та змінюється, а з ним змінюються соціум та освіта. Ці зміни відбуваються під впливом різних суспільних інтеграційних процесів, зокрема інтернаціоналізації, демократизації та глобалізації. Тож, сьогодні освіта в Україні, як і в інших країнах світу, спрямовується на формування особистості, яка знає і цінує як власну культуру, так і культури інших народів світу, володіє іноземними мовами, є емпатичною та толерантною до представників інших культур, а також здатною до продуктивної взаємодії та співпраці з ними – особистість, яка є міжкультурно компетентною.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Засновником полікультурної освіти є Я. А. Коменський. Він був переконаний, що дитина має бути готовою жити в суспільстві, яке складається з представників різних націй. До питання полікультурності також зверталися такі видатні вчені як І. Г. Песталоцці, Т. Гоббс, Ж. Ж. Руссо, М. Вебер та інші вчені [1]. Сучасні вчені (В. Камінська, Н.-J. Lüsebrink та ін.) [1; 5] вивчають інтеграційний

характер міжкультурної освіти, завдяки якому люди мають змогу обмінюватися знаннями, навичками та ділитися життєвим досвідом. Окрім того, низкою вчених (В. Міколич, Л. Пасик, Л. Рись та ін.) [2; 3] досліджуються форми реалізації міжкультурної освіти. Утім, питання значення іноземних мов для формування міжкультурної компетентності особистості не стало предметом цілісного дослідження, що і зумовило цей науковий пошук.

Мета статті – розкрити значення міжкультурної освіти в житті сучасної людини та вплив іноземних мов на формування її міжкультурної компетентності.

Виклад основного матеріалу. У наш час вивчення іноземних мов – поширене явище. Але з огляду на те, що світ стрімко змінюється, і з'являються нові виклики, які необхідно подолати, розвивається і система освіти. Бездоганне володіння іноземними мовами не є гарантом ефективного спілкування та взаємодії з представниками інших культур. Задля досягнення взаєморозуміння та успішної співпраці з ними важливо бути обізнаним щодо культурних та національних особливостей співрозмовників, а також ментальних рис, які притаманні представникам різних народів.

Міжкультурна компетентність полягає не лише в тому, щоб поважати цінності представників інших культур, а й у тому, щоб осмислити та глибше пізнати власну культуру. Завдяки цьому особистість поєднує різні знання, і це надає їй змогу ефективно взаємодіяти в мультикультурному середовищі. Це доволі складний процес, який полягає не тільки у знанні фактів, але й у тому, щоб розуміти культурні відмінності й адекватно реагувати на моделі поведінки, які є нетиповими чи навіть дивними для представників власної культури. Так, німецький науковець Н. J. Lüsebrink вважає головним у міжкультурному навчанні розвинути такі вміння, як:

- рольова дистанція (уміння аналізувати власні ставлення та форми поведінки в контексті особистих культурних і соціокультурних норм і віддалятися від них);
- толерування багатозначності (уміння толерантно ставитися до різнобічних інтересів і цінностей та звертати на них увагу задля досягнення взаєморозуміння);
- емпатія (уміння і бажання співпереживати) [5].

З метою розвитку міжкультурної компетентності проводять навчання в різноманітних формах (зокрема, тренінги, конференції тощо). Ці заходи проводяться з метою позитивного впливу на взаємодію представників різних культур [4] і сприяють навчанню мультикультурній взаємодії на різних рівнях, як-от: емоційно-афективному; когнітивному; поведінковому.

Німецькі вчені виділяють декілька типів тренінгових форм з урахуванням потреб міжкультурної освіти [4]. Розглянемо їх більш детально.

Загальнокультурні інформативні тренінги мають на меті формування розуміння викликів, з якими особистість може стикатися, перебуваючи в мультикультурному середовищі. Для цього виду тренінгів поширений такий метод, як культурний асимілятор. За допомогою нього здобувачі освіти можуть розглянути, проаналізувати та обміркувати різні ситуації; зазвичай в них є певна неузгодженість або навіть суперечка між представниками різних культур. Кожен випадок описується, представляються теорії, за допомогою яких можна обґрунтувати ту чи іншу форму поведінки. Усі питання та варіанти пояснень розглядаються у групі.

Культурно специфічні інформативні тренінги спрямовуються на те, аби підготувати особистість до успішної взаємодії, співпраці з представником іншого, але

конкретного етносу. На тренінгах цього типу також використовують культурний асимілятор, але дійовими особами в цих ситуаціях є представники вже певної культури. Окрім того, розглядаються різноманітні факти про визначену країну. У всіх обговореннях беруть участь експерти, які є представниками етносу, що вивчається. Вони висловлюють свої думки щодо тієї чи іншої ситуації, а також пояснюють можливі причини її виникнення.

Загальнокультурні емпіричні тренінги орієнтуються на розвиток чутливості до взаємодії міжкультурного характеру. Ці тренінги фокусуються на отриманні досвіду, що реалізується завдяки використанні рольових ігор та симуляцій. Прикладом є популярна гра Бафа-Бафа. У цій грі дійовими особами є здобувачі освіти. Їм надаються рекомендації, а певні правила пов'язані з цінностями та світоглядом уявної культури, і вони ведуть діалоги від імені представників вигаданого етносу. Також для прикладу можна розглянути гру в карти Бранга. Це класичний симулятор. Учасники поділені на групи, яким надаються певні правила. Гравець переходить з однієї групи в іншу і кожного разу потрапляє в нове середовище, яке відрізняється від попереднього, і в якому діють інші правила, завдяки яким здобувачі освіти і пізнають культуру етносів і їхні відмінності.

Культурно специфічні емпіричні тренінги схожі на попередній вид тренінгів, але вони відрізняються тим, що на тренінгах цього типу, на відміну від попереднього, рольові ігри та симулятори ґрунтуються на цінностях та світоглядах певних культур, які є реальними, а не уявними [3].

Мультикультурна освіта є важливою для виховання всебічно розвинутої особистості. Важливо формувати в дитини емпатію та усвідомлення того, що вона належить до власної культури. Учені провели чимало досліджень, які показали, що молодь, яка займалася вивченням іноземних мов та культур ще з дитинства, легше долає психологічні бар'єри при взаємодії з представниками іншої культури. З метою сприяння розвитку міжнаціональної свідомості вчитель має бути керівником, який контролює та надає поради, що допоможуть здобувачам освіти в їхніх власних дослідженнях різних культур. З часом учні стають дорослішими, вони формуються як особистості, тож педагогові слід давати їм настанови, які матимуть позитивний вплив на розвиток їхнього світогляду, взаємодії з представниками як власної, так й інших культур. Учителеві варто організувати міжпредметну інтеграцію, застосовувати різноманітні методи та підходи до викладання, які матимуть позитивний вплив на формування міжнаціональної свідомості. Важливим фактором, який впливає на розвиток свідомості здобувачів освіти, є міжкультурна свідомість викладача. Адже важливим є те, яке ставлення до власної культури та до культури інших етносів має педагог, оскільки лише викладач, який усвідомлює себе частиною власної культури та обізнаний щодо інших культур, здатний сприяти формуванню в учнів емпатії та толерантності по відношенню до представників інших культур та їхніх цінностей.

Існує три рівня міжкультурної освіти:

1. Особистість знайомиться з соціумом, вивчає традиції та звичаї етносу, мову якого опановує.
2. Особистість аналізує і порівнює власну та цільову культуру.
3. Особистість ретельно слідкує за мовами культур. Вона уважно пильнує за мовними елементами, словами, виразами рідної та іноземної мов, які спричинені культурними відмінностями етносів [2].

Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, міжкультурна компетентність формується ефективніше, коли людина вивчає іноземні мови. Володіння іноземними мовами сприяє забезпеченню природних потреб особистості у взаєморозумінні та успішній взаємодії із соціумом. Усе це ґрунтується на основі зв'язку цілого з частиною і навпаки, а саме: щоб збагнути культуру певного народу, необхідно осмислити його мову; водночас, щоб успішно вивчати мову, потрібно мати розуміння стосовно культури народу, загалом. Ціль усіх цих процесів – обмін інформацією між маленькими частинка великого всесвіту. Важливо ставитися дбайливо та обережно до представників різних культур, їхніх цінностей, внутрішніх світів, традицій та звичаїв, адже «розуміти» означає переноситися в інше життя. І це можливо завдяки міжкультурній освіті і розвитку міжкультурної компетентності.

Дана стаття не вичерпує всіх аспектів поставленої проблеми. Перспективними вважаємо дослідження, присвячені різним формам, методам та засобам формування міжкультурної компетентності особистості.

Список використаних джерел

1. Камінська В. С. Міжкультурна освіта як засіб формування полікультурної компетентності учнів. *Наукові записки НПУ імені М. П. Драгоманова. Педагогічні науки*. 2013. Вип. 110. С. 52–58. URL : <https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9039/KAMINSKAYA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
2. Міколич В. Міжкультурні методи викладання мови. Словенія-Італія: Науково-дослідний інститут в м. Копері, Університет Трієста. URL : <https://rm.coe.int/intercultural-methods-of-language-teaching-vesna-micolic-ukr/1680a02242>.
3. Рись Л. Ф., Пасик Л. А. Форми та методи міжкультурного тренінгового навчання. *Нова філологія*. 2020. № 80, Т. 2. С. 175–181. URL : https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/18672/1/nova_filol.pdf.
4. Intercultural Training: Definition of IKUD seminars. URL: <https://www.ikud-seminare.de/veroeffentlichungen/interkulturelles-training.html>.
5. Lüsebrink H.-J. Interkulturelle Kommunikation : Interaktion. Fremdwahrnehmung. Kulturtransfer. Stuttgart. Weimar : MetzlerVerlag, 2008. 213 s.